

TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR ÇOCUK KİTABI İNCELEMESİ: ARZU KIZ ÖRNEĞİ*

*A Children's Book Review From The Perspective Of Turkish Education:
The Example Of Arzu Kız**

Nermin ER AYDEMİR

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Dr.Öğr.Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Assist.Prof.Dr., Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Education, Department of Turkish and
Social Sciences Education, Department of Turkish Education
Alanya-Antalya / Türkiye

nermin.eraydemir@alanya.edu.tr | 0000-0002-6406-3399 | <https://ror.org/01zxaph45>

Habibe KAPLAN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi
Graduate Student, Alanya Alaaddin Keykubat University, Institute of Graduate Education,
Department of Turkish and Social Sciences Education, Turkish Education
Alanya-Antalya / Türkiye

habibeuysal0707@gmail.com | 0009-0006-0057-2967 | <https://ror.org/01zxaph45>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 06/12/2025
Kabul Tarihi : 06/02/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 06/12/2025
Accepted : 06/02/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Er Aydemir, Nermin & Kaplan, Habibe. "Türkçe Eğitimi Açısından Bir Çocuk Kitabı
İncelemesi:Arzu Kız Örneği". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026),
19-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694335>

Citation: Er Aydemir, Nermin & Kaplan, Habibe. "A Children's Book Review From The Perspective of
Turkish Education: The Example of Arzu Kız". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1)(June
2026), 19-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694335>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği
teyit edilmiştir. [Intihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

This article has been scanned for plagiarism and it has been
confirmed that it does not contain plagiarism. [Intihal.net](https://www.intihal.net) -
[Turnitin](https://www.turnitin.com)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere
uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada
belirtildiği beyan olunur.

Nermin ER AYDEMİR & Habibe KAPLAN

It is declared that scientific and ethical principles were
complied with during the preparation of this study and all the
studies used are cited in the bibliography.

Nermin ER AYDEMİR & Habibe KAPLAN

*Bu çalışma 23-24 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 12th International Education And Innovative Sciences Congress'de sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş ve
güncellenmiş hali olup tam metin olarak ilk kez yayınlanmaktadır.

*This study is an expanded and updated version of an oral presentation given at the 12th International Education and Innovative Sciences Congress, held on November 23-24,
2025, and is being published in full for the first time.

Türkçe Eğitimi Açısından Bir Çocuk Kitabı İncelemesi: Arzu Kız Örneği

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksd.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY-4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY-4.0](#) license.

Öz

Türkçe öğretiminin amacı, öğrencilerin ana dilini etkili biçimde kullanmasını ve Türkçenin zenginliklerini öğrenmesini sağlamaktır. Çocuk kitaplarının, çocukların ana dili bilinci kazanmasında ve anlama-anlatma becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak bu eserler çocukların gelişimine, seviyesine, özelliklerine ve ilgilerine uygun nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda çocuk edebiyatı alanında birçok eseri bulunan Hasan Kallımcı'nın "Arzu Kız" adlı eseri çocuğa görelilik ilkesi, söz varlığı ve okunabilirlik özellikleri açısından incelenmiştir. Bir nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı çalışmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile ele alınmıştır. Çocuğa görelilik ilkesi dış yapı (boyut, kâğıt, kapak/cilt, harf/sayfa düzeni, resim) ve iç yapı (konu, karakter, ileti, tema, dil ve anlatım) özellikleri bakımından iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Eserin söz varlığı öğeleri; ikileme ve deyim açısından ele alınmıştır. Deyimler belirlenirken Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK, 2009) ve Ömer Asım Aksoy'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nden yararlanılmıştır. İncelenen eserin okunabilirlik düzeyi Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) formülüne göre belirlenmiştir. Sonuç olarak Arzu Kız adlı kitabın dış yapı ve iç yapı özellikleri ve okunabilirlik bakımından çocukların seviyelerine hitap eden ve çocuk edebiyatına uygun eser olduğu; ders kitabı yazarları tarafından dinleme, konuşma, okuma ya da serbest okuma metni olarak kullanılmasının öğrencilerin sözcük dağarcıklarının gelişmesine, dil zevki ve bilincine ulaşmalarına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Çocuğa Görelilik, Söz Varlığı, Okunabilirlik

Abstract

The purpose of teaching Turkish is to enable students to use their native language effectively and learn its richness. Children's books are reportedly effective in helping children develop an awareness of their native language and their comprehension and expression skills. However, these works must be appropriate for the children's development, level, characteristics, and interests. In this context, Hasan Kallımcı's "Arzu Kız", author of numerous works in children's literature, was examined in terms of child-appropriateness, vocabulary, and readability. The study employed document analysis, a qualitative research method, and the data obtained were analyzed using content analysis. The child-appropriateness principle was evaluated under two main headings: external structure (size, paper, cover/binding, letter/page layout, images) and internal structure (topic, character, message, theme, language, and narrative). The work's vocabulary elements were examined in terms of reduplication and idioms. The Dictionary of Proverbs and Idioms (TDK, 2009) and Ömer Asım Aksoy's Dictionary of Proverbs and Idioms were used to determine the idioms. The readability level of the examined work was determined according to the formulas of Ateşman (1997) and Çetinkaya-Uzun (2010). Consequently, it was concluded that "Arzu Kız" is a work that appeals to children's levels and is suitable for children's literature in terms of its external and internal structural features and readability. Its use by textbook authors as a listening, speaking, reading, or free-reading text would contribute to the development of students' vocabulary and their development of language enjoyment and awareness.

Keywords: Turkish Education, Suitability to the children, Vocabulary, Readability

GİRİŞ

Çocuk edebiyatı; çocuğu tüm yönleriyle ele alarak çocuk gerçekliği ve çocuğa yönelik ilkeleri doğrultusunda çocuğun ilgi, duygu, düşünce, yaklaşım, bakış açısı ve dünyasına hitap eden, seviye ve yaş grubunun dikkate alan, çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran, kültürel ve edebi yönden gelişimine katkı sunan, sanatsal bir duyarlılık oluşturan ve çocukları geleceğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olarak açıklanmaktadır (Şirin, 2007). Çocuk edebiyatı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine, duygu, düşünce, hayal, ilgi ve tercihlerine hitap eden hem eğitime hem de eğlendirme işlevi gören sözlü ve yazılı ürünlerden oluşan, kültürel ve tarihi geçmişin geleceğe aktarımında bir taşıyıcı rol üstlenen yazınsal bir tür olarak tanımlanmaktadır (Sever, 2008; Tüfekçi Can, 2014; Yalçın-Aytaş, 2024). Çocuklar için bir eser yazılırken çeşitli ölçütlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Alan yazınında bir eserin çocuğa yönelik ilkeleri açısından sınıflandırmalar yapılmıştır. Buna göre bu özellikler dış yapı (biçimsel) ve iç yapı (içerik) özellikleri başlığı altında ele alınmaktadır (Sever, 2008; Çer, 2014; Kirazlı, 2018; Koçak, 2022). Dış yapı özellikleri boyut, kâğıt, kapak, cilt, harf, sayfa düzeni, resim; iç yapı özellikleri ise konu, tema, karakter, ileti, dil ve anlatımdır.

Türkçe öğretiminin amaçlarından biri, okuma kültürü edinmiş, anlama ve anlatma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Türkçenin sözcük varlığını ve anlatım olanaklarını yansıtan, çocuğun gelişimsel düzeyine, yaşına ve ilgi alanına uygun yazılmış metinler önem taşımaktadır. Bir dilin söz varlığı, o dili konuşan toplumun kavramlar dünyasını, maddi ve manevi kültürünü, dünya görüşünü yansıtırken o dilin tarihine de ışık tutmaktadır. Çocuk edebiyatı ürünleri de söz varlığı unsurlarının ediniminde ve aktarılmasında kullanılan araçlardandır. Bu araçlar sayesinde çocuğun edindiği söz varlığı unsurları da farklılaşacak ve zenginleşecektir. Çocuk edebiyatı eserleriyle edinilen söz varlığı unsurları temel anlam, yan anlam, mecazî anlam ve zıt anlamları yanında açıklamaları ile de farklı unsurlara aktarımda bulunmaktadır. Bu aktarımla bireyin çağrışım alanı ve anlatım becerileri zenginleşmekte ve gelişmektedir (Baş, 2010). Görmeyi, algılayıp seslendirmeyi ve anlamayı içeren okumada bir metnin okuyucunun seviyesine uygun olup olmadığının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bunu tespit etmek için okunabilirlik formülleri geliştirilmiştir. Okunabilirlik formüllerinde metinlerin çok heceli olan kelime sayısı; cümle, kelime ve hece sayıları; ortalama sözcük ve cümle uzunlukları gibi özellikler ele alınmıştır. Türkçe için oluşturulan ilk formül Flesch formülünü temel alarak Türkçeye uyarlayan Ateşman'ın (1997) okunabilirlik formülüdür.

Çocuk edebiyatı alanında birçok kitabı olan ve eserlerinde millî, manevî, ahlâkî, tarihî, kültürel değerleri, kahramanlık, dürüstlük gibi konuları sade ve akıcı bir üslupla işleyen Hasan Kallımcı'nın eserleri üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Türkmen ve Öger (2006), "Türk çocuk edebiyatında Denizlili bir yazar: Hasan Kallımcı" adlı bildiride yazarın çocuk edebiyatına katkıları ve eserleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Degeç (2016), "Hasan Kallımcı'nın Çocuk Romanlarının İncelenmesi" adlı yüksek lisans tezinde, yazarın çocuk edebiyatına katkılarını incelemiş ve değerlendirmiştir. Teke (2016) Hasan Kallımcı'nın öykülerinin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada incelenen öykülerin okunabilirlik seviyelerinin 73,08-87,22 aralığında, kolay düzeyde metinler olduğu belirtmiştir. Uyar (2019), "Hasan Kallımcı'nın destan romanlar serisinin çocuk edebiyatının temel ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi" başlıklı yüksek lisans tezinde yazarın destan romanlarını çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelemiştir. Duran ve Gök (2021), Hasan Kallımcı'nın "ilkokul birinci sınıflar için yazmış olduğu eserlerdeki söz varlığı" başlıklı makalesinde, Hasan Kallımcı'nın ilkokul birinci sınıf seviyesindeki eserlerini incelemiştir. Er Aydemir ve Ökmen (2024) çalışmada Hasan Kallımcı'nın "A Benim Çakır Oğlum-Atatürk'ün Anıları" adlı eserini söz varlığı unsurlarından deyimler, atasözleri ve kalıp sözler bakımından incelemiş ve 62 deyim, 13 kalıp söz tespit etmiştir. Ökmen (2025), "Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hasan Kallımcı'nın "Kayadaki Kurt" adlı destan romanının B1 seviyesine uyarlanması" adlı yüksek lisans tezinde eserin uyarlamasını yapmıştır. Nergiz (2025), "Hasan Kallımcı'nın "Balasagunlu Yusuf", "Bilgin Şehzade", "Anadolu'dan Yükselen Ses" kitaplarının söz varlığı ve okunabilirlik açısından değerlendirilmesi" adlı yüksek lisans tezinde eserleri söz varlığı ve okunabilirlik açısından incelemiştir.

Bu çalışmada Hasan Kallımcı'nın Arzu Kız adlı çocuk kitabı incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, Hasan Kallımcı'nın Arzu Kız adlı çocuk kitabının Türkçe eğitimi bağlamında incelemesidir. Bu temel amaca bağlı olarak belirlenen alt amaçlar ise şunlardır:

1. Arzu Kız adlı çocuk kitabı, dış yapı özellikleri bakımından çocuğa görelilik ilkesine uygun mudur?
2. Arzu Kız adlı çocuk kitabı, iç yapı özellikleri bakımından çocuğa görelilik ilkesine uygun mudur?
3. Arzu Kız adlı çocuk kitabında yer alan söz varlığı öğeleri nelerdir?
4. Arzu Kız adlı çocuk kitabının Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülüne göre okunabilirlik düzeyi nedir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırma modeli nitel bir araştırma olup çalışmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesinde elde edilen bulgular incelenerek derinlemesine analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. Doküman incelemesi, araştırılan olaylar veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olarak veya diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).

Araştırmanın Materyali

Bu çalışmada Hasan Kallımcı'nın Çınaraltı Yayınevi tarafından 2024 yılında 3. baskısı yapılan ve 80 sayfa olan Arzu Kız adlı kitap, çocuğa görelilik ilkesine uygunluk açısından betimsel analiz tekniği ile incelenerek söz varlığı ve okunabilirlik düzeyi belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada Hasan Kallımcı'nın Arzu Kız adlı kitabı iç ve dış yapı özellikleri, söz varlığı ve okunabilirlik açısından incelenmiştir. Çalışmaya katkı sağlayacak alan yazınındaki çalışmalar incelenerek çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikler tespit edilmiştir. Bu eserlerde yer alan çocuğa görelilik ilkelerinin hangi açılardan ele alınacağı ile ilgili alt başlıklar belirlenmiş ve "Arzu Kız" adlı kitabın incelemesi bu başlıklar göz önünde bulundurularak çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda kitabın dış yapı özellikleri boyut, kâğıt, kapak/cilt, harfler/sayfa düzeni, resim açısından; iç yapı özellikleri ise konu, karakter, ileti, tema, dil ve anlatım açısından ele alınmıştır (Sever, 2008; Çer, 2014; Kirazlı, 2018; Tunagör-Kardaş, 2021; Koçak, 2022; Yalçın-Aytaş, 2024). Ayrıca eserde yer alan söz varlığı öğelerinden ikilemeler ve deyimler belirlenmiştir. Deyimler belirlenirken ise Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK) ve Ömer Asım Aksoy'un Atasözü ve Deyimler Sözlüğü'nden yararlanılmıştır. Bu çalışmada incelenen kitabın okunabilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Türkçe için oluşturulan ilk formül olan Ateşman (1997) okunabilirlik formülü ve Türkçe metinler için geliştirilen Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülü kullanılmıştır. Kitaptaki hece, sözcük ve cümle sayıları tespit edilmiştir. Bu işlemde sonra toplam hece sayısının toplam sözcük sayısına bölünmesiyle ortalama sözcük uzunluğu, toplam sözcük sayısının toplam cümle sayısına bölünmesiyle ortalama cümle uzunluğu hesaplanmış, ardından veriler formüllere yerleştirilmiş ve okunabilirlik puanları tespit edilmiştir.

Tablo 1. Ateşman (1997) Okunabilirlik Formülü

Ateşman Okunabilirlik Formülü	Okunabilirlik Puanı	Okunabilirlik Düzeyi
198,825 - (40,175 x OKU) - (2,610 x OCU)	90-100	Çok Kolay
	70-89	Kolay
	50-69	Orta
	30-49	Zor
	1-29	Çok zor

Tablo 2. Çetinkaya-Uzun (2010) Okunabilirlik Puanı

Çetinkaya Okunabilirlik Formülü	Okunabilirlik Puanı	Okunabilirlik Düzeyi	Eğitim Seviyesi
118,823 - (25,987 x OSU) - (0,971 x OTU)	0-34	Engelli okuma	10, 11, 12. sınıf
	35-50	Eğitsel okuma	8, 9. sınıf
	51+	Bağımsız okuma	5, 6, 7. sınıf

BULGULAR

Arzu Kız Adlı Çocuk Kitabının Dış Yapı Özelliklerine İlişkin Bulgular

Boyut

Kitap 13.5 x 21 cm boyutundadır ve fiziksel ölçüleri, çocuk kitapları için önerilen standartlarla uyumludur.

Kâğıt

Kitapta 70 gr. olarak belirtilen sarı, mat kâğıt kullanılmıştır.

Kapak / Cilt

Resim 1. Arzu Kız adlı eserin ön kapağı

İncelenen kitapta karton kapak kullanılmıştır. Kitabın ön kapağında üstte yazarın adı, altında kitabın adı bulunmaktadır. Ön kapak resminde sınıf ortamında manzara tablosunun önünde sırada oturan iki öğrenci ile ders anlatan bir öğretmen yer almaktadır. Kitabın arka kapağında ise kitabın içeriği hakkında kısa bir özet verilmektedir. Kitapta sırt kısmı tutkalla yapıştırılmış cilt kullanılmıştır.

Harfler ve Sayfa Düzeni

Kitabın sayfa düzeni genel olarak çocuk edebiyatı eserlerinde aranan niteliklere uygundur. Kitabın sayfa tasarımında resimler metnin üzerinde yer almış ve alt, üst ve sağ, sol boşluklar uygun olarak bırakılmıştır. 80 sayfadan oluşan kitapta öykü başlıklarında kalın yazı karakteri kullanılmıştır.

Resimler

Kapak ve sayfaların tasarımı Ebru İpek Aydın tarafından yapılmıştır. Kitabın kapağında canlı, dikkat çekici renkler kullanılırken kitabın içinde siyah-beyaz renkli resimler kullanılmıştır.

Resim 3. Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (s.8) (S.18)

Resim 4. Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (S.18)

Resim 5. Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (s.29) (s.37)

Resim 6. Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (s.37)

Resim 7. Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (s.64) **Resim 8.** Arzu Kız Adlı Kitaptan Bir Sayfa (S.75)

Arzu Kız Adlı Çocuk Kitabının İç Yapı Özelliklerine İlişkin Bulgular

Konu

Araştırmada incelenen kitap 80 sayfadan ve üç bölümden oluşmaktadır. Arzu Kız'ın hayatını konu alan öykü kitabı, üniversitede görsel sanatlar öğretmenliği öğrencisi olduğu yıllarda taşındıkları mahalleyi konu alan “Serçe Gibi Kız” başlıklı bölüm ile başlamaktadır. Kitabın “İlk Evimiz” başlıklı ikinci bölümünde Arzu Kız'ın hayatı anlatılmaktadır. Son bölümde, “O Şimdi Öğretmen”, Arzu Kız'ın verdiği mücadele sonucunda hayallerini gerçekleştirip hedefine ulaştığını anlatılmaktadır.

Arzu Kız, amacı olan bir çocuktur. Ancak yaşam koşulları, onun karşısına çeşitli zorluklar ve sosyo-ekonomik güçlükler çıkarmıştır. Anne ve babası, fiziksel engelleri nedeniyle çalışmamakta ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda oldukları için yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen Arzu Kız hedeflerinden vazgeçmeyerek öğretmen olma isteğini kararlılıkla dile getirmekte ve bu doğrultuda sürekli çaba göstermektedir. Arzu Kız çabasının sonucunda hedefini gerçekleştirir ve öğretmen olur.

Karakterler

Çocuk kitaplarında yer alan kahramanlar, çocukların örnek alabileceği, inandırıcı, çevresindeki insanlarla ilişkilendirebileceği özellikte olmalıdır. İncelediğimiz kitaptaki karakterler şunlardır:

Arzu: Kitabın başkahramanıdır. Amacı için hayatın önüne çıkardığı tüm olumsuzluklarla mücadele etmektedir.

Neşe, Aygül, Erkan ve Ercan: Arzu Kız'ın mahalleden arkadaşlarıdır.

Özgür, Selcen: Arzu Kız'ın okul arkadaşlarıdır.

Hatice: Arzu'nun en yakın, samimi arkadaşıdır.

Müşerref Nine: Arzu Kız'ın mahalleden komşusu olan, anneannesi yerine koyduğu kişidir.

Zeki Dede: Müşerref Ninenin eşidir. Arzu Kız'ın dede yerine koyduğu sevecen komşusudur.

Arzu Kız'ın Annesi: Kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaktadır. Dışarıda vakit geçirmeyi seven, parayı seven, aile içinde de çoğunlukla kavgacı bir karakterdir. Arzu Kız'ın öğretmen olmasını istemez, bir fabrikaya girip çalışmasını ister ve sürekli söylenir.

Nedim Bey: Arzu Kız'ın babasıdır. Tornacılık okulu okuyup tornacılık mesleğini öğrenir. Askerde tüm vücudunun ağrması üzerine doktora giden Nedim Bey'e kas erimesi teşhisiyle çürük raporu verilir. Hastalığından ziyade çürük raporu almasına üzülenek kendini eve hapseder. Arzu Kız'ın hayallerinin peşinden koşması için desteklemiştir.

Öğretmen: Arzu'ya ücretsiz kurs veren ressamdır. Arzu'ya resimle ilgili birçok teknik öğretmiş ve yol gösterici olmuştur.

Arzu Kız'ın Ağabeyi: Arzu'dan üç yaş büyük olan ağabeyi açık öğretimi kazanır. Bilgisayar şirketinde çalışır sonra arkadaşlarıyla beraber iş kurar.

Arzu Kız'ın Dayısı: Arzu'nun annesi ile babasını tanıştırmıştır.

İleti

Kitapta, Arzu Kız'ın hedefi uğruna hayatın karşısına çıkardığı tüm zorlukları, engelleri azim, sabır ve kararlılıkla aşma mücadelesi temel tema olarak işlenmiştir. Eserde bireyin yaşamda anlamlı bir hedef belirlemesinin, bu hedef doğrultusunda yılmadan çaba göstermesinin ve karşısına çıkan her türlü engeli azim, sabır ve inançla aşmasının önemi vurgulanır. Arzu Kız, yalnızca kendi hayalleri uğruna mücadele eden bir karakter olarak değil; aynı zamanda çevresine karşı merhametli, yardımsever, paylaşımcı ve vicdanlı tutumlarıyla da örnek bir insan modeli olarak sunulmuştur. Metin boyunca çalışkanlık, kararlılık, özveri, direnç, umut ve iyimserlik gibi erdemler olumlanmış; bireyin hedeflerine ulaşma sürecinde sabırlı olmanın, kendine güvenmenin ve emek vermekten vazgeçmemenin önemi özellikle vurgulanmıştır. Böylece eser, okuyucuya hem yaşamın zorluklarına karşı mücadele etme gücü kazandırmayı hem de insanî değerlerin rehberliğinde hedefe ulaşmanın ahlaki boyutunu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Tema

Eserde Arzu Kız'ın hayalleri uğruna verdiği zorlu yaşam mücadelesi merkeze alınmıştır. Tema düzeyinde bakıldığında, metin bireyin yaşamda belirlediği hedefe ulaşma sürecinde karşılaşabileceği güçlükler karşısında pes etmemesi, aksine bu engelleri sabır, azim, inanç ve kararlılıkla aşabilmesi gerektiği düşüncesini işlemektedir. Arzu Kız karakteri, çocuk okura hayallerinin peşinden gitmenin, emek vermenin ve çabalamaktan vazgeçmemenin değerini örnek bir biçimde sunmaktadır. Eserdeki ana tema, bireysel mücadelenin yanı sıra insanî erdemlerin de yüceltilmesidir. Arzu Kız, hedefi uğruna gösterdiği gayretin yanında, çevresine duyduğu merhamet, yardımseverlik ve dayanışma duygusuyla da ahlaki bir örnek oluşturur. Bu yönüyle kitap, yalnızca başarıya ulaşmanın değil, başarıya giden yolda iyi bir insan olmanın da önemini vurgular. Sonuç olarak, eserin teması "sabır, gayret ve mücadelecilik ruh" üzerine kuruludur. Bu tema aracılığıyla çocuklara; hayatta her zorluğun aşılabileceği, yeter ki kişi hedefine inanıp vazgeçmeden emek versin, mesajı verilmektedir. Böylece çocukların Arzu Kız'ı bir rol model olarak benimseyip, kararlı, çalışkan ve iyiliksever bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Dil ve Anlatım

Nitelikli çocuk kitapları, çocukların gelişim düzeylerine uygun biçimde hazırlanmış; onların dil bilincini, sözcük dağarcığını ve ifade duyarlılığını geliştiren metinlerdir. İncelenen eserde de bu ölçütlere uygun bir dil kullanımı dikkat çekmektedir. Anlatım açık, sade ve akıcıdır; çocukların anlamakta zorlanmayacağı bir biçimde düzenlenmiştir. Tümceler kısa, yalın ve doğrudan bir yapıya sahiptir. Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmiş; dilsel tutarlılık korunmuştur. Metin, çocukların ilk okumada anlayabilecekleri bir anlatım düzeyi ile kaleme alınmıştır. Bununla birlikte, çocukların söz varlığını zenginleştirecek nitelikte sözcük ve sözcük gruplarına, benzetmelere, deyimlere, ikilemelere, sıfat tamlamalarına ve söz sanatlarına yer verilmiştir. Bu yönüyle eser, hem dil eğitimi açısından geliştirici bir kaynak hem de çocuğun estetik duyarlılığını besleyen nitelikli bir okuma materyali olarak değerlendirilebilir.

Arzu Kız Adlı Çocuk Kitabının Söz Varlığına İlişkin Bulgular

İkilemeler

İncelenen eserde ikilemelere sıkça yer verildiği belirlenmiştir. Metin boyunca kullanılan ikilemeler, anlatıma zenginlik ve canlılık kazandırmakta; okuma sürecini daha akıcı ve keyifli hâle getirmektedir. Bu tekrarlar sayesinde anlatım yalnızca estetik açıdan değil, aynı zamanda eğlenceli ve dikkat çekici bir nitelik kazanmıştır. Böylelikle eser, hedef kitlesi olan çocukların dikkatini canlı tutmakta, metni daha kolay anlamalarını ve öğrenme sürecine etkin biçimde katılmalarını sağlamaktadır. İncelenen kitaptaki ikilemelere ilişkin elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:

- Yol üzerinde küme küme duruyorlar (s.9).
- Kavga etmeden, güzel güzel oynayın (s.10).
- Ayaklarını sürüye sürüye, bastonuna dayanarak yürüyen ihtiyarlar (s.11).
- Sokaktan gelip geçenleri seyredirim (s.11).
- Hemen hemen her gün oralardan geçerim (s.15).
- Eski ahşap evler birer birer eksiliyor (s.15).
- Gözümün önünden kadınlı erkekli, fakir insanların görüntüleri gelip geçiyor (s.17).
- Çevresine ışıl ışıl bakan bir kadın (s.18).
- Sağ olun, güle güle (s.22).
- Gelen olursa tatlı tatlı konuşur (s.25).
- Gözleri hep ışıl ışıl (s.27).
- Dır dır ederek durmadan yerli yersiz konuşup duran birisi olsa ne yaparsınız (s.30)?
- Hatıralarını gözlerinin önünden bir bir geçiriyor olmalıydı (s.32).
- Hepsi kelimesi kelimesine onun, o abide kızın sözleri (s.33).
- Onun bu tür sözlerini duyunca arkasından hoplaya zıplaya yürürdüm (s.36).
- Bu arada hastalığı yavaş yavaş ilerliyormuş (s.39).
- Evcil hayvanlardan korktum ve çiğlik çiğliğe kaçtım (s.48).
- Hemen hemen hepsi çeşitli üniversitelere gittiler (s.52).
- Kaldırımda paytak paytak yürümeye çalışan bir bebek de bizi gülmelere boğardı (s.62).
- Birbirimize muzip muzip baktık (s.63).
- Beni anlayacak tatlı tatlı sohbetler edecek, sırlarımı paylaşacak başka biri yoktu artık (s.63).
- Kursta, genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi vardı (s.65).

Deyimler

İncelenen eserde yer alan deyimler, Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü (TDK) ve Ömer Asım Aksoy'un Atasözü ve Deyimler Sözlüğü temel alınarak belirlenmiştir. Kitapta deyimlerin sık kullanımı çocukların söz varlığını geliştirmeleri ve Türk dilinin zenginliklerini öğrenmeleri açısından önemlidir.

- Çocuklardan, ağızlarına hiç yakışmayacak sözler de duyarım, üzülürüm (s.10).
- Kitaba kendimi verir, sayfalarca okurum (s.11).

- Arzu'ya kanım ısınıyor; onu kendi kızımı, Selcen'imi sevdiğim gibi seviyorum (s.14).
- Dilimin ucuna kadar gelen bütün soruları yutuyorum (s.24).
- Bazen iyice bunaliyor olmalı ki bağırp çağırıldığını duyuyorum (s.27).
- Ona hayret ediyorum, ona saygı duyuyorum (s.28).
- Ya onu başınızdan savarsınız ya da dediğini yaparak kurtulursunuz (s.30).
- Sözünde durdu, geldi (s.33).
- Bir büyüğü ona akıl vermiş, yol göstermiş (s.37).
- Dayına evet demiş bulundum, sözümde de dönemedim (s.41).
- Bu evde Zeki Dede ile Müşerref Nine bizleri bağırlarına basmışlardı (s.46).
- Babam krem sürdü, beni teselli etti (s.47).
- Babamla birlikte, iki hasta insan, sohbet ederek vakit geçirirdi (s.48).
- Hastalanıp yatağa düşsem bile bana acımaz (s.51).
- O dakikaların bitmesini hiç istemez, bir sonraki günün son dersini ipe çekerdim (s.52).
- Onun düşüncesi, benim evde kalmamı sağlayıp kendisine hizmet ettirmektir (s.53).
- Annem, ağabeyimin okumasına da karşı çıktı (s.53).
- Annem karşı çıkıp ağzına geleni söylerken babam hep arkamda durdu ve beni destekledi (s.53).
- Askerliği sonrasında hem işini hem de kendi yuvasını kuracak (s.54).
- Ödümümü kopardım (s.57).
- Neyse sözü fazla uzatmayayım (s.58).
- Kahkahaların taşmaması için ağızlarımızı sıkıca tuttuk (s.63).
- Aynı zamanda bir ressam olan kurs öğretmenimizi can kulağıyla dinledim (s.66).
- Annemin karşısına o dikildi (s.66).
- O duymazlıktan geliyor, hep bildiğini okuyordu (s.67).
- O duymazlıktan geliyor, hep bildiğini okuyordu (s.67).
- Fakat ne yazık ki resim bölümü sınavından boynu bükük döndüm (s.69).
- İki yıl üst üste başarısız olmam evdekileri hayal kırıklığına uğratmıştı (s.69).
- Durumumu defalarca gözden geçirdim (s.69).
- Ya kazanarak resim öğretmenliği bölümü öğrencisi bir üniversiteli olacaktım ya da bir fabrikanın kapısını çalacaktım (s.71).
- Üniversiteye girince yardımsever insanlar ve dernekler elimden tuttular (s.71).
- O, bana ayak bağı oldukları düşüncesindedir (s.73).
- Sana yük olduk kızım (s.73).
- Canım babacığım! Çekip gitmem, gidemem (s.74)!
- Bugüne kadar hiç ümitsizliğe kapılmadım (s.74).

Arzu Kız Adlı Çocuk Kitabının Okunabilirlik Düzeyine İlişkin Bulgular

İncelenen kitabın tümce sayısı, sözcük sayısı, hece sayısı aşağıda tabloda verilmiştir. Elde edilen verilere Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülü uygulanmış ve sonuçlar tablolar şeklinde verilmiştir.

Tablo 3. Arzu Kız Adlı çocuk Kitabının Tümce-Sözcük-Hece Sayıları

Kitap	Tümce Sayısı	Sözcük Sayısı	Hece Sayısı
Arzu kız	1.570	9.528	25.646

Tablo 4. Arzu Kız Adlı Kitabın Ateşman (1997) Okunabilirlik Puanı

Hesaplama Adımı	Formül	Hesaplama
Ortalama Cümle Uzunluğu (OCU)	Toplam sözcük sayısı / Toplam cümle sayısı	9.528/1.570=6,068
Ortalama Sözcük Uzunluğu (OSU)	Toplam hece sayısı / Toplam sözcük sayısı	25.646/9.528=2,691
Okunabilirlik Formülü	$198.825 - 40.175 \times OSU -$ $2.610 \times OCU$	$198.825 - 108.110 - 15.837 =$
Sonuç		74.878

Arzu Kız adlı kitap Ateşman (1997) okunabilirlik formülüne göre 74,878 puan ile 70-89 aralığında, kolay okunabilirlik düzeyindedir.

Tablo 3. Arzu Kız Adlı Kitabın Çetinkaya-Uzun (2010) Okunabilirlik Puanı

Hesaplama Adımı	Formül	Hesaplama
Ortalama Cümle Uzunluğu (OCU)	Toplam sözcük sayısı / Toplam cümle sayısı	9.528/1.570=6,068
Ortalama Sözcük Uzunluğu (OSU)	Toplam hece sayısı / Toplam sözcük sayısı	25.646/9.528=2,691
Okunabilirlik Formülü	$118.823 - 25.987 \times OSU -$ $0,971 \times OCU$	$118.823 - 69.931 - 5.892 =$
Sonuç		43

Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülüne göre Arzu Kız 43 puan ile eğitsel okuma düzeyinde 8 ve 9. sınıf seviyesinde olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ

Çalışmada Hasan Kalimci'nin "Arzu Kız" adlı çocuk kitabı, çocuğa görelilik ilkesi çerçevesinde dış yapı ve iç yapı özellikleri bakımından incelenmiştir. Bu kapsamda kitabın dış yapı özellikleri boyut, kâğıt, kapak-cilt, harfler-sayfa düzeni, resim açısından değerlendirilmiş; iç yapı özellikleri ise konu, karakter, ileti, tema, dil ve anlatım açısından ele alınmıştır. İnceleme sonucunda kitabın fiziksel özelliklerinin çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olduğu belirlenmiştir. Kitabın boyutunun taşınabilirliği kolaylaştırdığı, kalınlığının kullanım açısından çocuklar için uygun olduğu ve tercih edilen kâğıt türünün çocukların gözünü yormayacak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karton kapak kullanımı sayesinde eserin dayanıklı ve uzun süreli kullanıma elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen eserde söz varlığı öğelerinden ikilemeler ve deyimler belirlenmiş ve bu öğelere ilişkin örnekler sunulmuştur. Metinde

deyimlerin yoğun kullanımı çocukların söz varlığını geliştirmeleri ve Türkçenin zenginliklerini öğrenmeleri açısından önemlidir. Metin boyunca kullanılan ikilemeler ise anlatıma canlılık ve zenginlik kazandırarak okuma sürecinin daha akıcı ve ilgi çekici hâle gelmesine katkı sağlamaktadır. Böylelikle eser, hedef kitlesi olan çocukların dikkatinin metin üzerinde tutulmasına, içeriği daha kolay kavramalarına ve öğrenme sürecine etkin biçimde katılmalarına olanak sağlamaktadır. İncelen eserin okunabilirlik açısından Ateşman (1997) okunabilirlik formülüne göre 74,878 puan ve kolay okunabilirlik düzeyinde olduğu; Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülüne göre ise 43 puan ve eğitsel okuma düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin, okudukları, dinledikleri-izledikleri metinlerden hareketle söz varlıklarını zenginleştirerek dil zevklerini geliştirmeleri ve dil bilincine ulaşmaları amaçlanmaktadır (MEB, 2024: 5). Bu amaca ulaşmada Arzu Kız çocuk kitabı ders kitabı yazarları tarafından dinleme, konuşma, okuma ya da serbest okuma metni olarak kullanılması; öğrencilerin sözcük dağarcıklarının gelişmesine, dil zevki ve bilincine ulaşmalarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmalar Türkçe eğitimi alanına katkı sağlayacaktır.

Katkı Oranı	Contribution Rate
1. Yazar: %50	1st Author: 50%
2. Yazar: %50	2st Author: 50%
Çıkar Çatışması	Conflicts of Interest
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.	There is no conflict of interest
Etik Kurul İzni	Ethics Committee Permission
Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman	Grant Support
Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	No external funding was used to support this research.
Teşekkür	Acknowledgements
Beyan edilmemiştir.	Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Cmcp.'F 0*423: +0VĀtmępłp'ıđ/ıxtñ ,0Bilgi Yayınevi.
- Cmıq{.'" 0C0*4242+0Cıwđ/ıřt k'xg'f g'f ko ıřt 'ıđ/ıĀ Āİnkılap Yayınevi.
- Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. *CO©OV³o gt 'F kłF gt i kuk'*: .393/3960
- Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. *VĀtmĀm'Dkko k' Ctc v,t o crct*,.49."359/7; 0
- ¥ gt." G0' *4236+0' Gf gđk'cv" ±qewñ' i gt ±gmk k' xg" ±qew c" i ¼ grkñ' kngrgt kłp" kpegıřpo guk]Yayınlanmış doktora vđ k_0Cpnctc"Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü."
- ¥ gvıpnct{c." I 0' *4232+0' VĀtmę" o gvıpnct kłp" qmıpcđkkt rññ' fĀ]g'ıřt kłp" xp,o rcpo cu," xg" u,p,hıpf ,t,w cu,"]Yayınlanmamış doktora tđ k_0Cpnctc"©pkıgtukguk"Uqu{cn'Dkko ıřt GpukvĀıĀ0"
- F gi g±'J 0*4238+0J cıcp'Mcnko ekpłp'±qewñıt qo cıřt ,p,p'kpegıřpo guk']Yayınlanmamış yĀnıgm rıkcıpu'vđ k_0Dumlupınar Üniversitesi."Eğitim Bilimleri Enstitüsü."
- Demirel, Ş. ve Kökçü, Y. (2019). Richard Bach'ın Martı adlı eserinin çocuğa görelilik bağlamında kpegıřpo guk0H,tcv'Wpkıgtukı' 'Lqwt pçñ'Qh'Uqekçñ'Uekpegu'4; *4+ '36; /3830
- Duran, E. ve Gök, B. K. (2021). Hasan Kallımcı'nin ilkokul birinci sınıflar için yazmış olduğu eserlerdeki söz varlığı. *W cm'©pkıgtukguk'G kko 'Ctc v,t o crct, 'F gt i kuk'9*4+ '73/890*
- Gt'C {f go kt.'P 0'xg" nō gp, D. N. (2024). Hasan Kallımcı'nin "A benim çakır oğlum Atatürk'ün anıları" adlı eserinin söz varlığı bağlamında incelemesi." *Dc {dwt v'©pkıgtukguk'G kko "HcnĀnguk'F gt i kuk'3; *66+ '4; : 9/52280*
- Mcnko ek'J 0*4246+0Ct/w'M,/0Çınaraltı Yayıncılık0
- Kirazlı, N. (2018). *Dgı k±'Cmō,p'±qewñıgf gđk'cv, { cr,wrt ,p,p'±qew c'ı ¼ grkñı ±u,pf cp'kpegıřpo guk]Yayınlanmış { Ānıgmñırkıcpu'vđ k_0Cpnctc"©pkıgtukguk'Eğitim Bilimleri Enstitüsü."*
- Mı±cm"GO' *4244+0' P gecı'ı Āpi ¼ Āp" gıgtıřt kłp" ±qewñ' g kko k'xg" ±qewñ'gf gđk'cv," c ±u,pf cp" kpegıřpo guk']Yayınlanmamış { Ānıgmñırkıcpu'vđ k_ Uludağ Üniversitesi."Eğitim Bilimleri GpukvĀıĀ0"
- O GD0*4246+0Qt wqmñı'VĀtmę" F gt uk" t gko "Rt qı t co ,"*7/: 0u,p,hıct + Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- P gtı k' ."GO' *4247+0J cıcp'Mcnko ekpłp"\$Dcrıci vıpnw"[wıwñđ. "\$Dkı kłp" gj /cf gđ. "\$Cpcf qıwıf cp" [Ānıgrıřp" Uguđ" nıkrıřt ,p,p" ıđ/ı" xctñ , " xg" qmıpcđkkt rññ' c ±u,pf cp" f g gtıřpf kt kō guk'] [ayınlanmamış { Ānıgmñırkıcpu" vđ k_0 Cıřp{c" Cıřcf f kłp" Mg{mıdcv ©pkıgtukguk" Lisansüstü Eğitim Enstitüsü."
- " nō gp."F 0'P 0' *4247+ [cdcpe, "f kł'qrct cm'VĀtmę" ¼ t gko kpf g" J cıcp" Mcnko ekpłp" \$Mc {cf cnk' Mıvıđ" cf n' f gıwp" t qo cp ,p" D3" ugıkf gukpg" w' ct rcpo cu, "]Yayınlanmamış { Ānıgmñırkıcpu vđ k_0Cıřp{c" Cıřcf f kłp" Mg{mıdcv ©pkıgtukguk" Lisansüstü Eğitim Enstitüsü."
- Ugıgt."U0*422: +0¥ qewñıxg'gf gđk'cv0Tudem Yayınları.
- Ugıgt."U0*4229+0¥ qewñıgf gđk'cv, ¼ t gko kıpcu,nıqıw cnf ,tA"II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Gelişmeler/Uqtıwıřt."¥ ¼ Āo " " pgtkrtk"*26/28"Gnko "4228+0'Ugo r qı { wo Kitabı, s.41/780Ankara Üniversitesi Basımevi. "
- Uđı gt."K. (2020). Çiğdem Kaplangı'nın çocuk kitaplarının çocuğa görelilik ilkesi açısından kpegıřpo guk0VĀtnk'g'Dkko uđñ'Ctc v,t o crct 'F gt i kuk'7*4+ '569/57; 0
- Şirin, M.R. (2007). ¥ qewñıgf gđk'cv,pc'grg vı gñıđk'đcm /¥ qewñıgf gđk'cv,'pıgf kt 'pıg'f g kıf kt A'MB4m Yayıncılık.

- Teke, S. (2016). *Çocuk edebiyatı yazarı Hasan Kallımcı'nın öykülerinin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Tüfekçi Can, D. (2014). *Çocuk edebiyatı kuramsal yaklaşım*. Eğitim Yayınevi.
- Türk Dil Kurumu (2009). *Atasözleri ve deyimler sözlüğü*. TDK Yayını.
- Türk Dil Kurumu. (2023). *Güncel Türkçe Sözlük*. Ankara: TDK Yayını.
- Türkmen, F. ve Öger, A. (2006, Eylül 6-8). *Türk çocuk edebiyatında Denizlili bir yazar: Hasan Kallımcı*. Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 416-420. Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Denizli.
- Tunagür, M. ve Kardeş, M.N. (2021). *Çocuk edebiyatı*. Pegem Akademi.
- Uyar, Y. E. (2019). *Hasan Kallımcı'nın destan romanlar serisinin çocuk edebiyatının temel ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2024). *Çocuk edebiyatı*. Akçağ Yayınları.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Ziya, S. (2019). *Behiç Ak'ın çocuk romanlarının söz varlığı ve okunabilirlik yönünden değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.